

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 379 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Ilhomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi.....	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari.....	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni rakamlashtirish texnologiyalarning joriy etish ahamiyati.....	369
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA PENSIYA JAMG'ARMASI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna

Bank-moliya akademiyasi, ikkinchi bosqich magistranti

ORCID: 0009-0003-6885-7748

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida pensiya jamg'armasining faoliyati, uning moliyaviy barqarorligi va samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Bugungi kunda mamlakatda aholi sonining o'sishi, mehnat bozorida o'zgarishlar va iqtisodiy omillar pensiya tizimini takomillashtirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Pensiya jamg'armasining moliyaviy holati va uning barqarorligiga ta'sir etuvchi omillar o'rganilib, xalqaro tajribalar asosida takomillashtirish choralarini taklif etiladi. Maqolada pensiya tizimini boshqarishning zamonaviy mexanizmlari, jumladan, majburiy va ixtiyoriy jamg'arib boriladigan pensiya tizimlarini joriy etish, pensiya aktivlarini investitsiyalash, raqamlashtirish jarayonlarini kengaytirish masalalari muhokama qilinadi. Shu bilan birga, pensiya jamg'armasining daromadlarini oshirish va xarajatlarini optimallashtirish, aholining pensiya tizimiga yanada keng jalb etilishiga oid choralar haqida fikr yuritiladi. Mazkur maqola pensiya tizimi sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, iqtisodchilar hamda ijtimoiy ta'minot masalalariga qiziqadigan tadqiqotchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Pensiya jamg'armasi, pensiya tizimi, pensiya islohoti, jamg'arib boriladigan pensiya, majburiy pensiya, ixtiyoriy pensiya, pensiya mablag'lari, demografik o'zgarishlar, iqtisodiy barqarorlik, pensiya to'lovlari, pensiya fondlari.

Abstract: This article analyzes the activities of the Pension Fund in the Republic of Uzbekistan, issues of increasing its financial stability and efficiency. Today, population growth in the country, changes in the labor market and economic factors create the need to improve the pension system. The factors affecting the financial condition of the Pension Fund and its stability are studied, and measures for improvement are proposed based on international experience. The article discusses modern mechanisms for managing the pension system, including the introduction of mandatory and voluntary funded pension systems, investment of pension assets, and expansion of digitalization processes. At the same time, it considers measures to increase the income and optimize the expenses of the Pension Fund, and to further involve the population in the pension system. This article may be useful for specialists working in the field of the pension system, economists, and researchers interested in social security issues.

Key words: Pension fund, pension system, pension reform, funded pension, mandatory pension, voluntary pension, pension funds, demographic changes, economic stability, pension payments, pension funds.

Аннотация: В данной статье анализируется деятельность Пенсионного фонда Республики Узбекистан, его финансовая устойчивость и вопросы повышения эффективности. В настоящее время рост численности населения, изменения на рынке труда и экономические факторы обуславливают необходимость совершенствования пенсионной системы. Исследуются финансовое состояние Пенсионного фонда и факторы, влияющие на его устойчивость, а также предлагаются меры по его улучшению на основе международного опыта. В статье рассматриваются современные механизмы управления пенсионной системой, включая внедрение обязательных и добровольных накопительных пенсионных систем, инвестирование пенсионных активов, расширение процессов цифровизации. Кроме того, обсуждаются меры по увеличению доходов Пенсионного фонда и оптимизации его расходов, а также по расширению охвата населения пенсионной системой. Данная статья может быть полезной для специалистов в области пенсионной системы, экономистов и исследователей, интересующихся вопросами социального обеспечения.

Ключевые слова: Пенсионный фонд, пенсионная система, пенсионная реформа, накопительная пенсия, обязательная пенсия, добровольная пенсия, пенсионные средства, демографические изменения, экономическая стабильность, пенсионные выплаты, пенсионные фонды.

KIRISH

Dunyo tajribasiga nazar tashlasak, har qanday jamiyat va davlat uchun fuqarolarning pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri ekanini ko'rish mumkin. Chunki pensiya tizimining samaradorligi aholining ijtimoiy himoyasi va moliyaviy barqarorligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, uning rivoji jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sanaladi. Mamlakatda pensiya jamg'armalari va fuqarolarning pensiya ta'minoti tizimi nafaqat ijtimoiy himoyani ta'minlash, balki davlatning kompleks hamda strategik rivojlanish vazifalarini amalga oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Har bir davlatning ijtimoiy siyosatida esa aholining himoyaga ehtiyojmand qatlamini qo'llab-quvvatlash asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida pensiya tizimi mamlakat ijtimoiy siyosatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan. Pensiya jamg'armasi faoliyati fuqarolarning keksayganda munosib turmush kechirishlarini ta'minlash, ularning ijtimoiy barqarorligini saqlash va iqtisodiy faolligini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Shu bilan birga, jamg'arma faoliyatining samaradorligi davlatning iqtisodiy barqarorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish borasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda, biroq tizimning barqarorligi va moliyaviy yetarilgini ta'minlash bo'yicha dolzarb masalalar hanuzgacha mavjud.

Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi, demografik o'zgarishlar va aholi hayot davomiyligining ortishi pensiya jamg'armasiga tushadigan bosimni oshirmoqda. Pensiya ta'minoti tizimini uzoq muddatga barqaror qilish uchun uning moliyaviy asoslarini mustahkamlash va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish talab etiladi. Shuningdek, pensiya tizimining ochiqqligini oshirish, fuqarolarning o'z jamg'armalarini shakllantirish va boshqarishdagi ishtirokini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Pensiya jamg'armasi mablag'larining samarali boshqarilishi nafaqat pensionerlarning manfaatlarini himoya qilishga, balki iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, pensiya jamg'armasini boshqarishning zamonaviy usullarini joriy etish, raqamli texnologiyalardan foydalanish va investitsion mexanizmlarni kengaytirish masalalari dolzarbdir.

Pensiya tizimining samaradorligini oshirishda xalqaro tajribani o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. Dunyo mamlakatlarida pensiya jamg'armalarining barqarorligini ta'minlash bo'yicha turli yondashuvlar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning ayrim jihatlari O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari mavjud. Xususan, majburiy jamg'arma tizimini kuchaytirish, fuqarolarni uzoq muddatli jamg'arishga rag'batlantirish va pensiya ta'minotining muqobil manbalarini izlash bu boradagi muhim yo'nalishlardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pensiya tizimi XVIII-XIX asrlarda shakllana boshlagan bo'lib, dastlab faqat davlat xizmatchilarining kichik guruhini qamrab olgan. 1673-yilda Fransiyada dengiz floti ofitserlari uchun ilk pensiya joriy etilgan. 1790-yilda esa Buyuk Fransuz inqilobi davrida, 30 yil ishlagan va 50 yoshdan oshgan davlat xizmatchilari uchun pensiya to'g'risidagi qonun qabul qilingan [7].

XX asrning 1920-yillarida AQSh shtatlarida aholining ehtiyojmand qatlamlari uchun mo'ljallangan pensiya tizimlari amaliyotga tatbiq etila boshlandi. 1934-yilga kelib, bunday tizimlar mamlakatning 28 shtatida faoliyat yuritayotgan edi. Oradan bir yil o'tib, 1935-yilda AQShda umumiy milliy pensiya sug'urtasi tizimi rasman yo'lga qo'yildi [8].

Pensiya ta'minoti tizimini rivojlantirishning nazariy va metodologik asoslarini shakllantirish hamda uni yanada takomillashtirish bilan bog'liq masalalar turli xorijiy iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlarida o'rganilgan. Bu yo'nalishda G. Tetlow, G. Vobruba, J. Peng, L. Christensen, A. Moore, C. Campbell va S. Butler kabi mutaxassislar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularning ishlari pensiya tizimining samaradorligini oshirish va barqarorligini ta'minlashga qaratilgan muhim ilmiy xulosalar hamda takliflarni o'z ichiga oladi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar A. Vaxabov, B. Umurzakov, R. Dalimov, T. Malikov, O. Olimjonov, Sh. Shoha'zamiy, R. Karlibayeva, G. Kasimova, N. Majidov va B. Xusanov o'z ilmiy izlanishlarida pensiya ta'minoti tizimini shakllantirishning huquqiy va institutsional jihatlari, nazariy hamda metodologik asoslarini keng yoritib bergan. Ularning tadqiqotlarida sohaning rivojlanish tendensiyalari, mavjud muammolar, ustuvor yo'nalishlar hamda amalga oshirilayotgan islohotlar atroflicha o'rganilgan bo'lib, pensiya tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha muhim xulosalar ilgari surilgan.

Shuningdek, mahalliy olimlarimizdan Rustamov D. byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va uni oshirish masalalariga e'tibor qaratgan [9]. Xaydarov A. o'z tadqiqotida davlat tomonidan fuqarolarga taqdim etiladigan pensiya ta'minoti tizimini rivojlantirish yo'nalishlarini tahlil qilgan [10]. Rajabov Sh. ilmiy ishida nodavlat pensiya tizimi va investitsiya faoliyatining samaradorligini oshirish bo'yicha izlanishlar olib borgan [11]. Zayniddinov F. pensiya tizimi daromadlarini ijtimoiy ta'minot va investitsiya jarayonlariga oqilona yo'naltirish bo'yicha tadqiqot o'tkazgan [12]. Hamdamov Sh. esa yoshga doir pensiya tizimini tashkil etish va iqtisodiy asoslarini takomillashtirish bilan bog'liq jihatlarni o'rgangan [13].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish va hozirgi vaqtda mamlakatimizda pensiya tizimining holati bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy hamda empirik kuzatuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi tadqiqotda qo'llanilgan xorijiy va milliy statistik rasmiy manbalardan foydalanilgani bilan izohlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yurtimizda pensiya tizimining barqaror va ishonchli ishlashi, iqtisodiyotda amalga oshirilayotgan ijtimoiy islohotlar hamda mamlakatni modernizatsiya qilish yo'lida qo'yilayotgan qat'iy qadamlar xalqaro moliya institutlari va dunyo hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda. Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash hamda ijtimoiy qarama-qarshiliklarning oldini olish masalalari ham ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismi sanaladi.

Mustaqillikning dastlabki davrlaridan boshlab, davlatimiz tomonidan ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash, fuqarolarning daromadlari va turmush sharoitlari o'rtasidagi keskin farqlarni oldini olishga alohida e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, pensiya tizimini takomillashtirish doirasida daromadlarni boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish, mablag'lar hajmini optimal darajada ushlab turish, pensiya fondiga tushumlarni o'z vaqtida va to'liq ta'minlash, xarajatlarni samarali boshqarish hamda jamg'arib boriladigan pensiya tizimini yanada uyg'unlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Dunyo tajribasidan shuni ko'rishimiz mumkinki, tashkiliy-huquqiy jihatdan qaralganda ikki xil ko'rinishdagi pensiya tizimi amal qiladi (1-rasm).

1-rasm. Tashkiliy-huquqiy jihatdan pensiya tizimining tuzilishi.

Ushbu rasmdan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, davlat pensiya tizimi hukumat tomonidan boshqariladi va aholining mehnat faoliyati davomida to'langan majburiy badallar hisobidan shakllanadi. Nodavlat pensiya tizimi esa xususiy pensiya jamg'armalari yoki moliyaviy institutlar tomonidan tashkil etilib, odatda, fuqarolarning ixtiyoriy badallari asosida shakllanadi. Har ikkala tizim ham aholining keksalik chog'ida ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan bo'lsa-da, ularning ishlash tamoyillari va moliyalashtirish manbalari o'zaro farqlanadi. Ayrim davlatlarda ushbu tizimlar bir-birini to'ldiruvchi tarzda tashkil etilib, pensiya ta'minotining yanada barqaror bo'lishini ta'minlashga harakat qilinadi. Mamlakatimizda hozirgi kunda davlat pensiya tizimi amal qiladi [4].

O'zbekistonda pensiya ta'minoti darajasi yetarlicha yuqori bo'lmaganining asosiy sabablaridan biri norasmiy sektorda band bo'lgan aholi ulushining katta ekanligidir. Hozirgi kunda pensiya tizimi bilan qamrab olingan fuqarolar soni jami ishchi kuchining bor-yo'g'i 38 foizini tashkil etadi. Shu bilan birga, mamlakatda pensiya badallari miqdori xalqaro standartlarga nisbatan yuqoriroq bo'lib, ular 12 foizdan 25 foizgacha bo'lgan diapazonda belgilangan. Biroq, shunga qaramay, pensiya to'lovlari o'rtacha darajada saqlanib qolmoqda. Bu holat esa pensiya tizimining barqarorligi va samaradorligini oshirish uchun qo'shimcha islohotlarni talab qiladi. Shu boisdan, iqtisodiyotda norasmiy bandlikni qisqartirish, pensiya jamg'armasiga tushumlarni ko'paytirish hamda to'lovlarni optimallashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bunday chora-tadbirlar nafaqat pensiya ta'minotining qamrovini kengaytiradi, balki fuqarolarning keksalik davridagi moliyaviy barqarorligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda pensiyalar majburiy davlat pensiya tizimi orqali ta'minlanadi. Ushbu tizimda ishchi kuchi faoliyat yuritgan yillar davomida ish haqi asosida pensiya jamg'armasiga badallar ajratadi va bu mablag'lar kelajakda pensiya sifatida qaytariladi. Biroq, mamlakatda norasmiy bandlikning yuqoriligi tufayli ko'plab fuqarolar pensiya jamg'armasiga yetarlicha badallar to'plash imkoniyatiga ega emas. Natijada, ayrim

pensiya oluvchilarning pensiya miqdori yashash uchun yetarli darajada emasligi kuzatiladi. O'zbekiston Respublikasida pensiya oluvchilarning pensiya miqdori quyidagi tarzda amalga oshirilmoqda (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasining hududiy tuman (shahar) bo'limlari hisobida turib pensiya oluvchilarning 2025-yil 1-yanvar holatiga o'rtacha pensiya miqdori.

Hududlar nomi	Pensiyalar			
	Jami	shundan:		
		yoshga doir	nogironlik	boquvchisini yo'qotgan
Respublika bo'yicha	1 431 773,0	1 443 703,6	1 426 275,1	1 273 705,2
Qoraqalpog'iston Respublikasi	1 406 575,4	1 409 739,3	1 457 790,6	1 256 752,4
Andijon viloyati	1 228 647,0	1 229 189,9	1 271 158,1	1 147 164,7
Buxoro viloyati	1 456 021,6	1 455 939,5	1 488 170,3	1 363 980,6
Jizzax viloyati	1 354 446,7	1 342 127,7	1 489 030,7	1 278 525,1
Qashqadaryo viloyati	1 405 803,7	1 407 844,9	1 430 323,4	1 335 602,0
Navoiy viloyati	1 837 349,9	1 892 125,2	1 727 136,3	1 488 680,3
Namangan viloyati	1 219 867,2	1 224 310,6	1 263 904,2	1 093 729,7
Samarqand viloyati	1 399 818,3	1 411 926,3	1 375 153,0	1 263 119,0
Sirdaryo viloyati	1 448 212,1	1 431 776,2	1 568 012,2	1 299 604,3
Surxondaryo viloyati	1 306 999,9	1 307 094,4	1 342 565,9	1 244 666,9
Toshkent viloyati	1 577 426,4	1 606 654,6	1 460 215,5	1 370 448,0
Farg'ona viloyati	1 277 161,9	1 279 999,8	1 284 206,6	1 201 402,0
Xorazm viloyati	1 342 331,2	1 347 959,9	1 367 772,2	1 199 737,8
Toshkent shahri	1 960 689,8	2 009 746,5	1 693 902,6	1 476 659,7

Yuqoridagi jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, eng ko'p pensiya miqdori yoshga doir pensiya hisoblanadi [14]. Mamlakatimizda pensiyaning har bir turi bo'yicha alohida mablag'lar belgilangan. Bugungi kunda O'zbekiston hududida pensiya to'lovlari quyidagicha belgilangan:

- Yoshga doir eng kam pensiya miqdori – 834 ming so'm;
- Nogironlik pensiyalari, jumladan, ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi nogironlik pensiyasining eng kam miqdori – 920 ming so'm;
- Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan (834 ming so'mdan) 920 ming so'mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir pensiyalari miqdori – 920 ming so'm;
- Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda – 745 ming so'm;
- Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun pensiyaning eng kam miqdori oyiga – 745 ming so'm.

Yuqoridagi pensiya miqdorlari mamlakatda pensiya ta'minotining turli ehtiyojlarga moslashtirilganligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarda islohotlar amalga oshirilishi lozim:

1. Pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash. Jamg'arib boriladigan tizimni keng joriy etish zarur. Bu fuqarolarning o'z kelajagi uchun mablag' yig'ishiga imkon yaratib, davlat budjetiga tushadigan yukni kamaytiradi.
2. Pensiya badallarini to'lashni rag'batlantirish va norasmiy bandlikni qisqartirish. Mehnat faoliyatini rasmiylashtirish uchun soliq imtiyozlarini joriy qilish yoki norasmiy sektorni legallashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim.
3. Pensiya jamg'armasi mablag'larini samarali boshqarish va investitsiya qilish tizimini takomillashtirish. Jamg'arma mablag'larini yuqori daromad keltiradigan ishonchli investitsiya loyihalariga yo'naltirish pensiya tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi.

4. Pensiya tizimini raqamlashtirish va avtomatlashtirish. Moliyaviy hisob-kitoblarning shaffof yuritilishini ta'minlash va byurokratik to'siqlarni kamaytirish mumkin. Elektron tizimlar orqali pensiya hujjatlarini yuritish hamda fuqarolar uchun onlayn xizmatlarni kengaytirish tizim samaradorligini oshiradi.

5. Pensiya yoshini bosqichma-bosqich optimallashtirish. Demografik o'zgarishlar va iqtisodiy sharoitlardan kelib chiqib, pensiya yoshini mehnat bozori va aholi salomatligiga mos ravishda qayta ko'rib chiqish lozim.

Shuningdek, pensiya tizimini yanada adolatli va fuqarolar manfaatlariga mos ravishda takomillashtirish uchun xalqaro tajribani o'rganish va amaliyotga joriy qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish ijtimoiy barqarorlik va aholining farovonligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Mavjud tizimda norasmiy bandlik darajasi yuqori bo'lib, bu pensiya jamg'armasiga tushumlarni kamaytiradi. Shu sababli, fuqarolarni rasmiy ish bilan band qilishga rag'batlantirish va badallar tizimini optimallashtirish zarur.

Shuningdek, jamg'arib boriladigan pensiya tizimini rivojlantirish, pensiya fondi mablag'larini samarali boshqarish va investitsiya qilish tizimini yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi. Pensiya jarayonlarini raqamlashtirish hisob-kitoblarning shaffof va qulay bo'lishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, xususiy pensiya jamg'armalarini rivojlantirish orqali tizimning barqarorligini ta'minlash mumkin. Pensiya yoshini maqbullashtirish, to'lovlarni adolatli belgilash va qo'shimcha moliyaviy manbalarni jalb qilish orqali tizimni isloh qilish lozim.

Agar ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilsa, pensiya ta'minotining qamrovi kengayib, aholining ijtimoiy himoyasi yanada mustahkamlanadi va mamlakat iqtisodiy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 1993-yil 3-sentabrdagi "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida"gi 938-XII-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-112314>
2. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 19-sentabrdagi "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar kiritish haqida"gi O'RBQ-791-sonli Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-6199819>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-avgustdagi "Ish haqi, pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida"gi PF-108-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7059431>
4. Vaxabov A.V. va boshq. Pensiya tizimini rivojlantirishning xorij tajribasi. Darslik. – Toshkent, "Iqtisod-moliya", 2018. – B. 27.
5. Mamatov B.S. Jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti. – T.: "Iqtisod-moliya", 2017. – B. 13.
6. Mamatov B.S. O'zbekistonda pensiya ta'minoti tizimi: joriy holati va takomillashtirish yo'llari // Bozor, pul va kredit. 2018. №3. (250). 50 b.
7. Федотов А.И. История возникновения пенсионных систем в зарубежных странах. 2007
8. Beveridge Not Bismarck! European Lessons for Men's and Women's Pensions in Germany. February 2014.
9. Rustamov D.R. O'zbekistonda pensiya tizimini moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari: Monografiya. – T.: Iqtisod-Moliya, 2018. – 200 b.
10. Xaydarov A. O'zbekistonda fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish: Monografiya. – T.: Iqtisod-Moliya, 2021. – 120 b.
11. Rajabov Sh.U. Nodavlat pensiya jamg'armalarini shakllantirish va investitsion faollikni oshirish: Iqt. fan. bo'y. fals. dokt. (PhD) diss. avtoref. – T.: TMI, 2018. – 66 b.
12. Zayniddinov F.Sh. Pensiya tizimi daromadlarini ijtimoiy ta'minot va investitsion faoliyatga samarali sarflash yo'llari: Iqt. fan. bo'y. fals. dokt. (PhD) diss. avtoref. –T.: Iqtisod-Moliya, 2020. – 60 b.
13. Hamdamov Sh.K. Fuqarolar e'ishiga doir pensiya ta'minotining tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish: Iqt. fan. bo'y. fals. dokt. (PhD) diss. avtoref. – T.: Iqtisod-Moliya, 2020. – 64 b.
14. <http://www.pfru.uz> – O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi sayti
15. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti
16. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti
17. <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti
18. <https://www.allianz.com> – xalqaro sug'urta, investitsiya va moliyaviy xizmatlar haqida ma'lumot berish va mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan sayt

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
